

OZBEK NUTQ MADANIYATINING OZIGA XOS XUSUSIYATI.**Qurvanboyeva Farangiz Erkin qizi**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Ozbek tili va adabiyoti yonalishi 25/1 guruh 1-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: **Moydinov Qodirjon Abdurasulovich**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Ozbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek nutq madaniyatining shakllanish jarayoni, uning ijtimoiy va ma'naviy hayotdagi o'rni hamda o'ziga xos milliy jihatlari tahlil qilingan. Nutq madaniyati tushunchasining mazmuni, til me'yorlariga rioya qilish, so'zlashuv madaniyati va nutq odobi masalalari yoritilgan. Shuningdek, o'zbek xalqining qadimiy, madaniy an'analari, urf-odatlar va ma'naviy qadriyatlari nutq madaniyatining rivojiga qanday ta'sir korsatgani haqida fikr yuritiladi. Maqolada zamonaviy til amaliyotida nutq madaniyatini yuksaltirish, yosh avlodni tog'ri, aniq va ifodali sozlashga orgatish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit sozlar: o'zbek tili, nutq madaniyati, so'zlashuv odobi, til me'yorlari, madaniyat, ma'naviyat, ifodalilik, adabiy til, xalq qadriyatlari, milliy an'analar.

Аннотация. В статье анализируется процесс формирования узбекской речевой культуры, её роль в общественной и духовной жизни, её национальная специфика. Раскрывается содержание понятия «культура речи», соблюдение языковых норм, разговорная культура и речевой этикет. Также рассматривается влияние древних культурных традиций, обычаев и духовных ценностей узбекского народа на развитие речевой культуры. В статье подчёркивается необходимость совершенствования речевой культуры в современной языковой практике и обучения подрастающего поколения грамотной, чёткой и выразительной речи.

Ключевые слова . Узбекский язык, культура речи, разговорный этикет, языковые нормы, культура, духовность, выразительность, литературный язык, народные ценности, национальные традиции.

Abstract. This article analyzes the process of formation of Uzbek speech culture, its role in social and spiritual life, and its specific national aspects. The content of the concept of speech culture, compliance with language norms, conversational culture, and speech etiquette are covered. It also considers how the ancient cultural traditions, customs, and spiritual values of the Uzbek people influenced the development of

speech culture. The article emphasizes the need to improve speech culture in modern language practice and teach the younger generation to speak correctly, clearly, and expressively.

Keywords. Uzbek language, speech culture, conversational etiquette, language norms, culture, spirituality, expressiveness, literary language, folk values, national traditions.

Til – xalqning ma'naviy boyligi, madaniyati va milliy o'zligining eng muhim belgilaridan biridir. Har bir millatning tafakkuri, tarixi, urf-odatlari va dunyoqarashi, avvalo, uning tilida namoyon bo'ladi. Shu bois tilga, xususan, nutq madaniyatiga e'tibor berish millat madaniyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Nutq madaniyati deganda, avvalo, so'zlarni to'g'ri, aniq va maqsadga muvofiq qo'llay olish, so'zlashuvda adabiy til me'yorlariga amal qilish, suhbatdoshga hurmat bilan murojaat qilish, nutqni estetik jihatdan ifodali yetkazish tushuniladi. O'zbek tili o'zining boy leksik boyligi, badiiy imkoniyatlari va xalq og'zaki ijodi orqali shakllangan madaniy an'analari bilan ajralib turadi. Bugungi globallashtirish davrida tilning sofliqini saqlash, nutq madaniyatini rivojlantirish, yoshlarni tog'ri, ifodali sozlashga orgatish jamiyat oldidagi dolzarb vazifalardan biridir. Chunki nutq madaniyati faqatgina tilshunoslik masalasi emas, balki shaxsning ma'naviy saviyasi, madaniy didi va ijtimoiy faolligini belgilovchi omildir. Shu sababli, ushbu maqolada o'zbek nutq madaniyatining o'ziga xos xususiyatlari, ularning shakllanish omillari va zamonaviy hayotdagi o'rni haqida fikr yuritiladi. O'zbek nutq madaniyatining ildizlari xalqimizning uzoq tarixiy taraqqiyoti, adabiy merosi va ma'naviy qadriyatlariga bilan chambarchas bog'liq. Qadimgi turkiy yodgorliklardan tortib, Alisher Navoiy, Bobur, Ogahiy, Furqat kabi buyuk allomalar asarlarida nutq odobi, so'zning qudrati va tog'ri sozlashning ahamiyati doimo yuksak qadrlangan. Keling, hozir siz bilan nutq odobining bir necha korinishlari haqida gaplashsak: 1. Nutq odobi va hurmat an'analari. O'zbek xalqining nutq madaniyatida odob, ehtirom va samimiyat muhim o'rin tutadi. Suhbatdoshga murojaat etishda "siz" shaklidan foydalanish, salomlashish, minnatdorchilik bildirish, oz fikrini yumshoq va hurmat bilan ifodalash xalqimizning azaliy odatlaridandir. Bunday madaniyat xalqning ijtimoiy tuzilishida, oilaviy munosabatlarida va kundalik hayotida shakllangan. Nutq odobining bu jihatlari yosh avlodni tarbiyalashda ham muhim orin tutadi. 2. Til me'yorlariga amal qilish. Adabiy til me'yorlari – nutq madaniyatining asosiy tayanchidir. Sozlarni tog'ri talaffuz qilish, yozuv va tinish belgilariga e'tibor berish, grammatik qoidalarga rioya etish shaxsning saviyasi va nutq madaniyatini belgilaydi. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida adabiy til me'yorlariga rioya qilinmasligi ba'zan uchrab turadi. Bu esa ona

tilimizning sofligiga salbiy ta'sir korsatadi. Shu bois, maktab va oliy ta'lim tizimida nutq madaniyatiga oid darslarni yanada kuchaytirish muhimdir.3. Ifodalilik va ta'sirchanlik. Nutq madaniyati nafaqat tog'ri sozlashni, balki fikrni chiroyli va ta'sirli ifodalashni ham oz ichiga oladi. O'zbek tilida badiiy tasvir vositalari — maqollar, matallar, iboralar, hikmatli sozlar nutqni bezab, unga chuqur ma'no baxsh etadi. Masalan, “Til – millat kozgusi”, “Soz – qalbning tarjimoni” kabi iboralar xalq tafakkurining boyligini ifodalaydi.4. Nutq madaniyatining zamonaviy shakllari. Bugungi raqamli jamiyatda nutq madaniyati faqat og'zaki va yozma shaklda emas, balki elektron muloqot (sms, ijtimoiy tarmoqlar, bloglar) orqali ham namoyon bolmoqda. Shu bois, onlayn muloqotda ham til me'yorlariga rioya qilish, hurmatni saqlash va adabiy tilni qadrlash zarur. Ayniqsa, yoshlar orasida qisqartma, shevaga asoslangan yoki begona sozlar koplak ishlatilayotgani e'tiborga loyiq masaladir. Bunday holatlarning oldini olish uchun madaniy muloqot madaniyatini orgatish, ozbek tilining jozibasini targ'ib etish muhimdir.5. Nutq madaniyatining ijtimoiy ahamiyati. Nutq madaniyati – shaxsning ijtimoiy madaniy saviyasini korsatuvchi muhim korsatkichdir. Madaniyatli nutq kishilar ortasidagi ozaro hurmatni mustahkamlaydi, jamiyatda ijobiy muhit yaratadi. Shu bilan birga, davlat tilining nufuzi va xalqning oziga bolgan hurmatini oshiradi. Shu orinda Siddiq Mominning “Sozlashish san'ati” kitobidagi ushbu fikrlarga e'tibor qaratsak: “Ozbeklar nutqida “sen” va “siz” sozlari miqdor jihatidan deyarli teng qollaniladi. Chunki kattalar aksariyat hollarda kichiklarni “sen”lasa, kichiklar kattalarni “siz”laydilar. Xalqimizning odatiga kora, qadimdan kichiklarning kattalarni “siz”lashi qanchalik tabiiy tuyulsa, kattalarning kichiklarni, ayniqsa, oziga yaqin kishilar (farzand, uka, singil, jiyan kabilar)ni “sen”lashi shuncha odatiy hisoblab kelingan. Fikrimizning tasdig'i sifatida birinchi ozbek romani –“Otkan kunlar”dagi quyidagi parchalarga murojaat qilib koraylik:”...Boyagidek kopchilikning kozi Kumushda edi. Ayniqsa, Ozbek oyim suqlanib unga qarar va tomoqqa qistar edi: -Ol, bolam ol! Men tomoqdan uyaladigan kishini yomon koraman! Yoki eshikdan kirishingdayoq sansiray boshlaganim uchun xafa boldingmi? -Xafa bolish emas, sevindim!- dedi Kumush va dasturxondan choqindi. Oftob oyim: - Sansirashingiz uch yildan beri Kumushni bolam deb yurganingizni bizga ochiq anglatdi. Ayniqsa, men buning uchun sizdan minnatdorman! Karima otin: -Kishi oz bolasini sansiraydi, begonani ham sansirasin-chi? Zaynab: -Meni ham chimildiqdan chiqishim bilan sansiragan edilar... Ozbek oyim: -Men yaqin korgan kishimni sirsiray olmayman,-deb maqtangansimon bolib oldi...”. Korinadiki, senlab gapirilayotganligi uchun Kumush oz qaynonasidan yoki Oftob oyim qudasidan xafa bolayotgani yoq, aksincha, yaqin olayotganligidan sevinishyapti. Biroq, amalidan qat'iy nazar, ozidan

hatto bir yosh kata kishini senlab gapirish ham hurmatsizlik hisoblangan. A.Qahhorning “Sinchalak” povestidagi oddiy bir ketmonchining kolxoz raisi Qalandarovga qarata aytgan quyidagi gaplari fikrimizni tasdiqlaydi: “Kesak desangiz ham mayliga...Lekin sansiramang, Arslonbek. Men sizdan ikki yosh kattaman. Shu yerda boyiga yetgan qizim, bola-chaqalik og‘lim otiribdi...Kozimbekning orzusini koring, sansiramang...”. Ushbu Siddiq Mominning fikrlarida, ham nutq odobining gozal korinishlaridan namunalar uchratish mumkin. Shu orinda professor Nurboy Jabborovning maqolasida kozim tushgan bir izohi yodimga tushdi. Bilamizki, Abdulla Qodiriyning mashhur “Otkan kunlar” asariga film ham ishlangan. Biz ushbu asarni oqiganimizda Yusufbek hoji ismli ham diniy, ham dunyoviy bilimga ega, oqil inson obraziga e’tibor qaratganmiz. Filmda shu insonning birinchi kelini –Kumushni kutib olish sahnasidagi bir sozning tushib qolganini va bu gap mazmunini tubdan o‘zgartirib yuborganini koishimiz mumkin. Bu soz- “ham” sozidir. Ya’ni Yusufbek hoji Kumushga qarata:”Marg‘ilonda ham shunday kelinimiz bor ekan, biz bilmay yurgan ekanmiz”,-degan. Biroq filmda “ham” sozi tushib qolganligi ikkinchi kelinga nisbatan tenglikni yoqolishiga sabab bolganligini korishimiz mumkin. Sozdan sozni farqi bor deganlaridek o‘zbek tili juda boy til bolganligi sabali, unda har bir sozning oz orni bor. Bu, albatta, o‘zbek nutq madaniyatida kata ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, o‘zbek nutq madaniyatining asosiy xususiyatlari – odoblilik, ifodalilik, aniqlik va milliy ruh bilan sug‘orilgan sozlashuv madaniyatidir. Bu qadriyatlar asrlar davomida shakllanib, bugungi kunda ham oz ahamiyatini yoqotgani yoq. O‘zbek nutq madaniyati – xalqimizning ma’naviy merosi, axloqiy qarashlari va estetik didining ifodasidir. U nafaqat tog‘ri sozlash, balki odob, hurmat, mulohazalilik va sozning qadrini bilishni ham oz ichiga oladi. Har bir insonning nutqi uning tarbiyasi va ma’naviy saviyasini korsatadi.Bugungi globallashuv davrida nutq madaniyatini asrash, ona tilimizning sofligini saqlash, yoshlarni tog‘ri sozlash va fikrni chiroyli ifodalashga orgatish davlat va jamiyat oldidagi dolzarb vazifadir. O‘zbek tilining nufuzi va jozibasini oshirish, adabiy til me’yorlariga rioya qilish orqali biz milliy madaniyatimizni asraymiz va boyitamiz. Shu bois, har bir fuqaro, ayniqsa, yosh avlod nutq madaniyatiga e’tiborli bolishi, tilimizning gozalligini qadrlashi va uni hayotda faol qollashi lozim. Tilga e’tibor – millatga e’tibor demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Jorayev M. Nutq madaniyati asoslari. – Toshkent: Ozbekiston milliy ensiklopediyasi, 2016.

3. Mahmudov N., Nurmonov A. Ozbek tili madaniyati va nutq odobi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
4. Quronov D., Rustamov A. Til va madaniyat. – Toshkent: Universitet, 2018.
5. Ozbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Ozbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqei oshirish to‘g‘risida”gi qarori. – 2020-yil 21-oktabr.
6. Siddiq Momin “Sozlashish san’ati”.”Farg‘ona ‘nashriyoti.1997-yil.